

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201982058, 15 November 2019

Pencipta

Nama : **Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd., Anni Malihatul Hawa, M.Pd., , dkk**
Alamat : **Dukuh Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, 50228**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd., Anni Malihatul Hawa, M.Pd., , dkk**
Alamat : **Dukuh Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, 9, 50228**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku Pelajaran**
Judul Ciptaan : **Bilangan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **3 November 2019, di Ungaran**
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**
Nomor pencatatan : **000164168**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.	Dukuh Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati
2	Anni Malihatul Hawa, M.Pd.	Dusun Kemloko, RT 017 RW 006, Desa Kemloko, Kecamatan Godong
3	Nur Intan Rochmawati, M.Pd.	Jalan Kinanti Dalam No. 50 RT 09 RW 05, Gisikdrono, Semarang Barat

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.	Dukuh Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati
2	Anni Malihatul Hawa, M.Pd.	Dusun Kemloko, RT 017 RW 006, Desa Kemloko, Kecamatan Godong
3	Nur Intan Rochmawati, M.Pd.	Jalan Kinanti Dalam No 50 RT 09 RW 05, Gisikdrono, Semarang Barat

Moch. Rizqi

Nur Intan

AM Hawa

BILANGAN

Matematika

Untuk SD/MI Kelas 3

Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Bilangan ini.

Matematika sebagai mata pelajaran yang wajib dalam pendidikan di Indonesia, maka siswa harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Matematika yang dianggap sulit oleh siswa membuat siswa kurang maksimal dalam belajar matematika. Dalam buku ini pelajaran matematika diantarkan pada hal yang menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang telah di pelajari.

Dalam penulisan buku ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam menyempurnakan buku ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyempurnaan buku Bilangan ini.

Semoga buku Bilangan ini bermanfaat dan menjadi panduan belajar matematika siswa di sekolah dasar.

Semarang, Juli 2019
Penulis

Daftar Isi

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bilangan.....	1
Membilang Secara Urut.....	2
Mengurutkan dan Membandingkan Dua Bilangan.....	4
Menentukan Sebuah Bilangan yang Terletak di Antara Dua Bilangan.....	6
Mengurutkan Bilangan dan Menentukan Letaknya pada Garis Bilangan.....	8
Menaksir Bilangan yang Ditentukan Letaknya oleh Garis Bilangan.....	10
Menentukan Pola pada Barisan Bilangan.....	13
Rangkuman.....	18
Ulangan Harian.....	19

BILANGAN

Susi dan Doni bermain komputer dengan mengurutkan kotak-kotak angka.

Ayo Baca bilangan berapa saja yang ada pada kotak-kotak tersebut!

Menentukan Letak Bilangan pada Garis Bilangan

1. Membilang secara Urut

Ayo baca urutan bilangan yang ada di atas

Urutan bilangan pada garis bilangan di atas menunjukkan makin ke kanan bilangannya makin besar. Bilangan yang terletak di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan yang terletak di sebelah kiri.

Ayo Berlatih

Bacalah urutan bilangan berikut di depan kelas!

1. 101 102 103 104 105 106 107 108

2. 207 208 209 210 211 212 213 214

3. 311 312 313 314 315 316 317 318

4. 531 532 533 534 535 536 537 538

5. 751 752 753 754 755 756 757 758

Ayo Berlatih 1

Ayo, mengisi dengan lambang bilangan yang tepat!

Ayo Berlatih 2

Ayo, Mengurutkan bilangan pada garis bilangan!

3.

2.359 2.363 2.360 2.356
2.358 2.361 2.357 2.362

4.

4.106 4.109 4.107 4.112
4.108 4.110 4.105 4.111

5.

5.516 5.518 5.521 5.519
5.522 5.517 5.515 5.520

2. Mengurutkan dan Membandingkan Dua Bilangan

Mari belajar mengurutkan dan membandingkan dua bilangan di bawah ini!

Contoh :

Pada garis bilangan di atas, arah ke kanan menunjukkan bilangan yang makin besar.

- 12 kurang dari 13 karena 12 terletak di sebelah kiri 13.
- 15 lebih dari 14 karena bilangan 15 terletak di sebelah kanan 14.
- 12 kurang dari 13; maka dapat ditulis $12 < 13$. 15 lebih dari 14; maka dapat ditulis $15 > 14$. $<$ dibaca lebih kecil daripada, artinya kurang dari. $>$ dibaca lebih besar daripada, artinya lebih dari.

Ayo Berlatih 3

Ayo, mengisi dengan “kurang dari” atau “lebih dari”!
(Kerjakan di buku tugasmu, ya!)

1. 24 ... 25
2. 43 ... 47
3. 57 ... 54
4. 66 ... 68
5. 93 ... 84
6. 111 ... 105
7. 273 ... 242
8. 423 ... 501
9. 555 ... 557
10. 671 ... 861

Ayo Berlatih 4

Ayo, isilah dengan tanda “>”, “<”, atau “=”!
(Kerjakan di buku tugasmu, ya!)

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. $6 + 5 \dots 11$ | 6. $28 + 44 \dots 56 - 10$ |
| 2. $11 + 10 \dots 19$ | 7. $28 - 26 \dots 42 + 40$ |
| 3. $13 + 10 \dots 19$ | 8. $43 + 7 \dots 46 - 3$ |
| 4. $14 + 13 \dots 16 + 8$ | 9. $95 - 5 \dots 99 + 3$ |
| 5. $35 + 33 \dots 33 + 35$ | 10. $79 + 9 \dots 47 + 56$ |

3. Menentukan Sebuah Bilangan yang Terletak diantara Dua Bilangan

Dita, Nio, dan Sinta bermain voly. Dita dan Nio memakai kaos dengan nomer 5 dan 7. Sinta menggunakan kaos bernomor diantara nomor kaos Dita dan Nio. Sinta menggunakan kaos nomor berapa?

Bilangan yang terletak di antara 5 dan 7 adalah 6. Jadi, nomor kaos Sinta adalah 6.

Ayo Berlatih 5

Ayo, kita isi titik-titik di bawah ini!
Kerjakan di buku tugasmu, ya!

1. Bilangan yang terletak di antara 61 dan 63 adalah
2. Bilangan yang terletak di antara 105 dan 107 adalah
3. Bilangan yang terletak di antara 114 dan 116 adalah

4. Bilangan yang terletak di antara 106 dan 108 adalah ...
5. Bilangan yang terletak di antara 58 dan 60 adalah ...
6. Bilangan yang terletak di antara 63 dan 65 adalah ...
7. Bilangan yang terletak di antara 107 dan 109 adalah ...
8. Bilangan yang terletak di antara 110 dan 112 adalah ...
9. Bilangan yang terletak di antara 64 dan 66 adalah ...
10. Bilangan yang terletak di antara 59 dan 61 adalah ...

Ayo Berlatih 6

Ayo, melengkapi urutan bilangan di bawah ini di buku tugasmu!

1. 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78

2. 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111

3. 324 ... 326 ... 328 ... 330 ... 332

4. 550 ... 552 ... 554 ... 556 ... 558

5. 788 ... 790 ... 792 ... 794 ... 796

Apa ya jawabannya?

Ayo Berlatih 7

Ayo, menyelesaikan soal cerita!

1. Aku adalah bilangan cacah. Terletak di antara 867 dan 869. Bilangan berapakah aku?
2. Nomor rumahku terletak di antara nomor 514 dan 516. Nomor berapakah rumahku?

3. Kiko mendapat nomor urut di antara nomor Dino dan nomor Miko. Nomor urut Dino 943 dan nomor urut Miko 945. Berapa nomor urut Kiko?
4. Vita, Mita, dan Angga pergi ke perpustakaan kota. Vita tercatat sebagai pengunjung ke-351. Angga tercatat sebagai pengunjung ke-353. Mita sebagai pengunjung setelah Vita tetapi sebelum Angga. Pengunjung ke berapakah Mita?
5. Dedi memegang nomor 277, sedangkan Kiki memegang dua sebelum bilangan yang dipegang Dedi. Bilangan berapakah yang dipegang Kiki?

4. Mengurutkan Bilangan dan Menentukan Letaknya Pada Garis Bilangan

Contoh :

10 15 14 13
9
11 8 12

Bilangan di atas dapat diurutkan dan ditentukan posisinya pada garis bilangan seperti berikut:

Ayo Berlatih 8

Ayo, menyelesaikan soal cerita!

1.

36 33 37 32
35 31 34 38

2.

85 88 91 87
89 92 86 90

3.

134 139 135 138
131 136 132 137

4.

554 556 557 551
555 553 550 552

5.

879 877 882 878
875 881 880 876

5. Menaksir Bilangan yang Ditentukan Letaknya pada Garis

Ingatlah kembali bilangan pada garis bilangan secara urut!

- a. adalah bilangan 4
- b. adalah bilangan 10
- c. adalah bilangan 12

Ayo Berlatih 9

Ayo, taksirlah bilangan yang belum diketahui di bawah ini!

6. Menentukan Pola pada Barisan Bilangan

a. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Disebut barisan bilangan asli

b. 1, 3, 5, 7, 9, 11,

Disebut barisan bilangan ganjil

c. 2, 4, 6, 8, 10,

Disebut barisan bilangan genap

Deretan-deretan yang mempunyai pola tertentu disebut “barisan bilangan”

a. Menunjukkan pola tambah satu

b. Menunjukkan pola tambah dua

c. Menunjukkan pola tambah lima

Setiap bilangan pada barisan disebut “suku barisan”, sedangkan titik-titik sebanyak 4 kali dibaca “dan seterusnya”.

- Nilai Suku ke- 1 = 1
- Nilai Suku ke- 2 = 2
- Nilai Suku ke- 3 = 3
- Nilai Suku ke- 4 = 4
- Nilai Suku ke- 5 = 5
- Nilai Suku ke- 6 = 6
- Dan Seterusnya.

Suku ke-6

Dan seterusnya

Setiap siku dapat dicari dari setiap suku yang di rumuskan.

Ayo Berlatih 10

Ayo, menyelesaikan pola barisan bilangan di bawah ini!
(Kerjakan di buku tugasmu!)

1. 1, 3, 5, 7, ..., .., .., .., .., ..
2. 1, 3, 6, 10, ..., .., .., .., .., ..
3. 1, 4, 9, 16, ..., .., .., .., .., ..
4. 2, 4, 6, 8, ..., .., .., .., .., ..
5. 2, 6, 12, 20, ..., .., .., .., .., ..

Tantangan

Tokoh Matematika

134 - P

144 - G

146 - E

135 - H

147 - O

136 - Y

137 - T

148 - L

149 - S

138 - A

151 - K

139 - G

140 - O

152 - T

156 - U

141 - R

157 - D

142 - A

143 - S

159 - M

Coba, perhatikan tabel di atas!

Setiap bilangan dalam tabel tersebut berhubungan dengan sebuah huruf. Tulislah urutan bilangan mulai dari 134 sampai 143. Tulis pula huruf yang menyertai bilangan-bilangan tersebut! Kamu akan memperoleh seorang nama tokoh matematika. Coba tebak, siapakah dia?

Refleksi

Di depan kamu sudah belajar tentang letak bilangan pada garis bilangan. Apabila kamu belum memahami materi pada bab ini, maka coba pelajari sekali lagi! Kalau masih kesulitan coba tanyakan pada guru kelasmu! Manfaat apa yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini? Tulis pendapatmu masing-masing!

Rangkuman

1. Tanda $<$ dibaca lebih kecil daripada, artinya kurang dari.
2. Tanda $>$ dibaca lebih besar daripada, artinya lebih dari.
3. Untuk menentukan sebuah bilangan di antara dua bilangan dapat menggunakan garis bilangan.
4. Setiap suku dapat dicari dari setiap pola yang dirumuskan

Ulangan Harian

(Kerjakan di buku tugasmu!)

I. Ayo, mengisi titik-titik di bawah ini dengan benar!

diisi bilangan ...

a diisi bilangan ...

diisi bilangan ...

b diisi bilangan ...

diisi bilangan ...

6. 3, 5, 7, 9, 11, ..., , ...

adalah bilangan ...

7. Bilangan antara 62 dan 64 adalah ...

8. , and 219." data-bbox="310 254 810 285"/>
203 207 219

adalah bilangan ...

9. Bilangan antara 681 dan 683 adalah ...

10. Bilangan antara 998 dan 1000 adalah ...

II. Ayo, mengisi dengan tanda "<" atau ">"!

1. $65 + 53$ $165 + 73$

2. $156 + 96$ $988 - 188$

3. $756 - 393$ $200 - 62$

4. $255 + 481$ $532 - 41$

5. $48 + 135$ $886 + 23$

III. Coba, kerjakan dengan benar!

1. Urutkan bilangan 15, 16, 14, 18, dan 17 pada garis bilangan!
2. Tulislah bilangan antara 863 dan 865.
3. Urutkan bilangan 108, 110, 107, 109, 111 pada garis bilangan!
4. Tulislah bilangan antara 383 dan 385.
5. Hitunglah banyak bilangan antara 53 dan 78

